

Puulaitumet Slovakiassa

www.af4eu.eu

Puulaitumen jäänteet Gavurkyssa

Slovakian puulaitumet edustavat ainutlaatuisia luonnon- ja kulttuuriperintöä, joka on syntynyt ihmisen ja luonnon pitkäaikaisen rinnakkaiselon tuloksena. Nämä laitumen ja metsän elementtejä yhdistävätekosysteemit ovat historiallisesti peräisin perinteisestä hoidosta, jolloin karjan laiduntaminen yhdistettiin metsävarojen kestävään käyttöön. Puulaitumilla on historiallisesti ollut keskeinen rooli maaseutuyhteisöjen elämässä. He ovat tarjonneet puutavaraa, rehua eläimille sekä tilaa marjojen ja yrttien sadonkorjuuseen. Samalla ne olivat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta, sillä niiden mosaiikkirakenne loi sopivatolosuhteet erilaisille kasvi- ja eläinlajeille. Ilmastonmuutoksen yhteydessä näillä ekosysteemeillä voi olla tärkeä rooli sen vaikutusten lieventämisessä esimerkiksi pidättämällä vettä maisemassa ja vähentämällä maaperän eroosion riskiä. Niiden merkitys ulottuu kuitenkin puhtaasti ekologisia ja taloudellisia näkökohtia pidemmälle. Puulaitumet ovat myös kulttuurisesti tärkeitä, sillä ne heijastavat perinteisiä elämäntapoja ja edistävät paikallisten tapojen ja tiedon säilymistä. Nykyään puulaitumilla on kuitenkin useita haasteita. Nykyaikaiset maatalouskäytännöt, perinteisestä maataloudesta luopuminen ja kaupungistuminen johtavat niiden taantumiseen tai rappeutumiseen. Nykyään suurin osa Slovakian puulaitumista on kasvanut umpeentai muutettu muuhun maankäyttömuotoon. Tästä huolimatta voimme kuitenkin löytää näiden arvokkaiden ekosysteemien jäänteitä maisemasta.

Michal Pástor, Veronika
Paulíková

Kansallinen metsäkeskus, Slovakia

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.